

Comportamiento de las variables reológicas de vinaza en diferentes niveles de temperatura

S.M. Pérez-Guzmán, K. Xalamihua-Anastacio, N. Gutiérrez Casiano, J. Vicente Martínez, E. Hernández-Aguilar*
Facultad de Ciencias Químicas Orizaba, Universidad Veracruzana, Avenida Oriente 6 #1009, Colonia Rafael
Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México.
*eduhernandez@uv.mx
Área de participación: Ingeniería Química - Ambiental

Resumen

En el presente trabajo se analizaron las características fisicoquímicas de la vinaza (pH, DQO, O₂ disuelto, turbidez y densidad) de acuerdo con las normas mexicanas vigentes, también se determinaron conductividad y azúcares reductores por espectrofotometría. Posteriormente, se determinó el comportamiento reológico de la vinaza en un rango de temperaturas de 20 a 50°C. La caracterización indicó que la muestra analizada tiene un pH de 4.73, una DQO 181.6 g/L, 61.9 mg/L de oxígeno disuelto, 469 NTU, una densidad de 1.0385 kg/L, una conductividad de 3.8 µS y 104.605 g/L de azúcares reductores. El comportamiento reológico se ajustó mejor al modelo de Herschel-Bulkley obteniendo una R² entre 0.9998-0.9999 respecto del modelo de Ostwald con R² entre 0.9997-0.9999. Ambos modelos presentaron una disminución de la viscosidad aparente y esfuerzo umbral con el aumento de la temperatura y variación en el índice de flujo.

Palabras clave: Vinaza, reológica, Temperatura, Herschel-Bulkley.

Abstract

In the present work, the physicochemical characteristics of the vinasse (pH, COD, dissolved O₂, turbidity and density) were analyzed in accordance with current Mexican standards, conductivity and reducing sugars were also determined by spectrophotometry. Subsequently, the rheological behavior of the vinasse was determined in a temperature range of 20 to 50 °C. The characterization indicated that the analyzed sample has a pH of 4.73, a COD 181.6 g/L, 61.9 mg/L of dissolved oxygen, 469 NTU, a density of 1.0385 kg/L, a conductivity of 3.8 µS and 104.605 g / L of reducing sugars. The rheological behavior was better adjusted to the Herschel-Bulkley model obtaining an R² between 0.9998-0.9999 with respect to the Ostwald model with R² between 0.9997-0.9999. Both models showed a decrease in apparent viscosity and threshold stress with increasing temperature and variation in the flow rate.

Key words: Vinasses, rheological, temperature, Herschel-Bulkley.

Introducción

Las vinazas de destilación constituyen un residuo de la industria alcoholera con gran potencial contaminante (incluso 100 veces mayor que las aguas residuales domésticas) [García y Intiriago, 2019], por otra son una alternativa nutricional para el sector agropecuario [Alvarado y Abad, 2018]. Históricamente se han considerado como un subproducto indeseable de la destilación del alcohol etílico, ya que generan un fuerte impacto ambiental como contaminación de ríos y fuentes de aguas subterráneas cercanas a este tipo de industrias [Alonso y col., 2015].

La vinaza es un material líquido resultante de la producción de etanol, ya sea por destilación mosto fermentado que puede tener como materia prima melaza o jugo de caña [García y Rojas, 2005]. Aunque presenta grandes ventajas para usos alternativos, se ha demostrado que la vinaza es un residuo altamente corrosivo y contaminante

de aguas por sus altos contenidos de materia orgánica, potasio, calcio, nitrógeno y fósforo, por lo que es necesario el tratamiento de la vinaza antes de su disposición final [Arcila, 2017]. De acuerdo con algunos estudios se calcula que por cada litro de alcohol producido se generan 13 litros de vinazas con una carga altamente contaminante [Valeiro, y col., 2017], por esta razón se están desarrollando nuevos productos que están orientados a la alimentación de ganado mediante la evaporación de la misma y la utilización de ésta para la producción de biomasa a través del cultivo de microalgas [Candido y Lombardi, 2016].

Por otra parte, la reología estudia el comportamiento de los fluidos sometidos a diferentes tipos de esfuerzos [Rojas, 1999], en la industria se podría aplicar como el estudio de la deformación y flujo de las materias primas sin procesar, productos intermedios o semielaborados y productos finales [White, 1970]. La reología incluye la revisión de todos los aspectos del estudio de deformación (esfuerzos normales y respuestas viscoelásticas) de los fluidos no newtonianos [Bird y col., 2006]. Dicho lo anterior es importante conocer las características fisicoquímicas de la vinaza y el modelo reológico adecuado de dicho fluido, que permita conocer la naturaleza de éste y sus cambios de acuerdo con la temperatura de salida del proceso de destilación a 50°C, hasta su aprovechamiento o disposición final a temperatura ambiente, 20°C.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar las propiedades reológicas de la vinaza así como sus parámetros fisicoquímicos, dado su utilidad en la industria para control de calidad, optimización, mejora de las variables de proceso y diseño y evaluación de los equipos involucrados [Panchi, 2013], lo cual brinda la posibilidad de encontrar alternativas para el uso de desechos industriales como la vinaza, así como contribuir al estado de arte de la misma.

Metodología

Caracterización fisicoquímica

Para el desarrollo de estas pruebas se utilizó vinaza proveniente de la columna mostera de un proceso de producción de alcohol etílico neutro. La muestra fue almacenada por tres días, tiempo suficiente para la realización de las pruebas, en recipientes de plástico limpios y se mantuvo a temperatura ambiente. Se hizo uso de un solo lote de vinazas para llevar a cabo los diferentes análisis. Se examinaron diversos parámetros fisicoquímicos en la vinaza de acuerdo a las normas mexicanas vigentes mostradas en la Tabla 1. Para pH y conductividad se utilizó el potenciómetro Conductronic® PC45 equipado con sensor de temperatura, para turbidez se usó un turbidímetro Oakton® T-100.

Para la determinación de densidad se utilizó un picnómetro. En la determinación de DQO se usó un espectrofotómetro marca Genesys® 10S UV-VIS, disponiendo de una dilución de 0.5:100. Para azúcares reductores se empleó un lector de microplacas Thermo Fisher® Multiskan EX, con una dilución de 5:100. Finalmente, para O₂ disuelto se usó un medidor marca Lutron® YK-22DO. En la Tabla 1 se describen las determinaciones realizadas y las normas utilizadas en este estudio.

Tabla 1. Pruebas fisicoquímicas realizadas en la vinaza.

Determinación	Método	Norma
pH	Potenciométrico	NMX-AA-008-SCFI-2016
Turbidez	Nefelométrico	NMX-AA-038-SCFI-2001
Viscosidad	Brookfield	N/A
Conductividad	Electrométrico	NMX-AA-093-SCFI-2018
Densidad	gravimétrico	
DQO	Espectrofotométrico	NMX-AA-030/1-SCFI-2012
Carbohidratos	Miller	
Oxígeno Disuelto	Electrométrico	NMX-AA-012-SCFI-2001

Determinación del efecto de temperatura en las variables reológicas

Para obtener las variables reológicas se tomaron 16 ml de muestra y se utilizó un viscosímetro rotacional de Brookfield® modelo DV2T el cual se muestra en la Figura 1, con una aguja ULA LV-1 y un adaptador Brookfield® ULA con chaqueta de control de temperatura conectada a un baño termostático recirculador de agua.

Se realizaron determinaciones de la relación de la velocidad de corte y del esfuerzo de corte en 4 niveles de temperatura: 20, 30, 40 y 50 °C, las velocidades aplicadas estuvieron en un rango de 1 a 200 RPM: Los datos obtenidos fueron ajustados al modelo de ley de potencia de Ostwald y el modelo Herschel-Bulkley con ayuda del software *Minitab 18 Statistical Software*, posteriormente se desarrollaron modelos que relacionaron la temperatura contra las variables reológicas del modelo con mejor ajuste.

Figura 1. Viscosímetro rotacional de Brookfield® modelo DV2T conectado a un baño termostático recirculador de agua

Resultados y discusión

Análisis fisicoquímico

Los resultados de las determinaciones fisicoquímicas se muestran en la Tabla 2, donde se observa que el valor de pH tiende a la acidez con un valor de 4.73. De acuerdo con Ibarra y León [2018], esto se debe a la acidificación del mosto con H_2SO_4 durante la fermentación, además de la presencia de ácidos orgánicos.

Tabla 2. Resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica

Determinación	Unidades	Resultados
pH		4.73
Turbidez	NTU	469
Viscosidad	cP	2.01
Conductividad	μS	3.8
Densidad	g/ml	1.0385
DQO	g O_2/L	181.6
Azúcares reductores	g/L	104.605
Oxígeno disuelto	g/L	0.0619

En cuanto a la conductividad se difiere a los resultados reportados por Ibarra y Leon [2018], ya que él presentó valores de entre 15 y 17 μS , contrario a los encontrados en el presente trabajo, lo cual indica que la vinaza no contiene una alta concentración de sales solubles [Ibarra y León, 2018]. Por otra parte, la literatura muestra que la vinaza puede tener una DQO con valores de 800 a 1100 $\text{g O}_2/\text{L}$ [Cobos y Ortiz, 2007], valor superior al reportado en este caso, lo que indica un bajo contenido de materia orgánica en la vinaza [León, 2009]. También se encontraron estudios con valores de 0.00019 g/L de oxígeno disuelto, valor inferior al obtenido en este caso. Parsaee y col. [2019] argumentan que los compuestos orgánicos (que otorgan la coloración característica a la vinaza) reducen la actividad fotosintética y por ende, la concentración de O_2 disuelto decrece, además de la alta temperatura de salida de la vinaza. En el caso de la densidad, el valor obtenido, de 1.03 g/ml , es muy cercano al reportado por Aristizábal [2015], de 1.04 g/mL indicado por dicho autor. González y col., [2018] indicaron un valor de turbidez de 999 NTU, superior al encontrado en el presente, de 469 NTU. Esto se debe a la presencia de compuestos de alto peso molecular, principalmente melanoidinas y caramelos, los cuales se forman por la reacción de Maillard [Tapie y col., 2016]. En los azúcares reductores se obtuvieron 104.605 g/L , valor inferior al señalado por Parsaee y col. [2019], el cual fue de 911.7 g/L . La variación entre los valores puede ser ocasionada por la melaza, el tipo de fermentación, destilación, la variedad y madurez de la caña de azúcar usada en ambos casos [Parsaee y col., 2019]. La viscosidad presenta variación respecto el valor proporcionado por Costales [2009] de 1.17 cPs. Tal como lo indica, dichas diferencias pueden ser atribuidas a los métodos de fermentación alcohólica e incluso las levaduras utilizadas [Costales, 2009].

Caracterización Reológica

La Tabla 3 muestra las ecuaciones y coeficientes de correlación de los datos obtenidos con los modelos de Ostwald y Herschel-Bulkley, donde se observa que modelo de Ostwald obtiene coeficientes de correlación con valores entre 0.9997-0.9999 lo cual indica un ajuste adecuado del modelo al comportamiento de flujo de la vinaza, sin embargo, el modelo de Herschel-Bulkley presenta valores aún más altos, al encontrarse en un rango de 0.9998-0.9999 sus coeficientes de correlación. Con lo anterior indica que la vinaza tiene un mejor ajuste al comportamiento del fluido tipo Herschel-Bulkley.

+

Tabla 3. Comparación de valores de R^2 y sus respectivas ecuaciones de regresión.

Modelo	Temperatura $^{\circ}\text{C}$	Ecuación de regresión	R^2
Ostwald-Waele	20	$\tau = 0.000253696 * \gamma^{1.41905}$	0.9997
	30	$\tau = 0.000114996 * \gamma^{1.55297}$	0.9998
	40	$\tau = 0.00012035 * \gamma^{1.54338}$	0.9998
	50	$\tau = 8.8103x10^{-5} * \gamma^{1.58901}$	0.9999
Herschel-Bulkley	20	$\tau = 0.0334069 + 6.49786x10^{-5} * \gamma^{1.66136}$	0.9998
	30	$\tau = 0.0251617 + 3.69729x10^{-5} * \gamma^{1.75487}$	0.9999
	40	$\tau = 0.0232954 + 4.28827x10^{-5} * \gamma^{1.72678}$	0.9999
	50	$\tau = 0.018102 + 3.78813x10^{-5} * \gamma^{1.73882}$	0.9999

Las Figuras 2 y 3 muestran los cambios en el comportamiento reológico de la vinaza. Se aprecia un comportamiento no Newtoniano, la viscosidad varía dependiendo del rango de corte aplicado [Bird, y col., 2006], y se confirmó lo descrito por Cantú y Col. [2010] que indica que la vinaza se comporta como un fluido dilatante o reoespesante debido a que el valor de índice de flujo (n) es mayor a la unidad.

Las variaciones en la temperatura cambiaron las propiedades reológicas del fluido, como indica la Tabla 4, mostrando una disminución de la viscosidad aparente y un aumento del índice de flujo en el modelo de Ostwald, mientras que en el modelo de Herschel-Bulkley la viscosidad (η) también disminuyó, sin embargo, el índice de flujo aumentó con el incremento de la temperatura, por otra parte el esfuerzo umbral (τ_0) disminuyó.

Figura 2. Reogramas de vinaza en diferentes niveles de temperatura ajustados al modelo de Ostwald

Figura 3. Reogramas de vinaza en diferentes niveles de temperatura ajustados al modelo al Modelo de Herschel - Bulkley

Tabla 4. Comparación de los modelos de Ostwald vs. Herschel-Bulkley

Temperatura [°C]	Modelo de Ostwald		Herschel - Bulkley		
	Viscosidad aparente [Pa*s]	Índice de Flujo	Viscosidad aparente [Pa*s]	Índice de Flujo	Esfuerzo Umbral [Pa]
20	0.000253696	1.41905	0.0000649786	1.66136	0.0334069
30	0.000114996	1.55297	0.0000369729	1.75487	0.0251617
40	0.000120350	1.54338	0.0000428827	1.72678	0.0232954
50	0.000088103	1.58901	0.0000378813	1.73882	0.0181020

Trabajo a futuro

Se recomienda realizar análisis para la determinación de fósforo, nitritos, nitratos, nitrógeno total, proteínas y cuantificación de RNA con la finalidad de complementar el perfil fisicoquímico de la vinaza. Así como la caracterización reológica del producto evaporado de la vinaza.

Conclusiones

Las variables reológicas de la vinaza se ven afectadas directamente por el efecto de la temperatura. Se puede apreciar que dicho fluido presenta un comportamiento no newtoniano. Además de que existe una disminución de la viscosidad aparente en las temperaturas de 20 y 50 °C. Por otro lado el índice de flujo aumenta a la par que lo hace la temperatura. Aunado a ello, la vinaza muestra conducta dilatante debido a que el índice de flujo es mayor a la unidad. El modelo de Herschel-Bulkley presentó un mejor ajuste en cuanto al coeficiente de correlación, cuyo promedio fue de 0.9998, respecto del modelo de Ostwald, siendo el primer modelo el mejor para describir el comportamiento de la vinaza. La caracterización reológica aumentará el conocimiento del estado del arte de las vinazas lo cual será de utilidad para el diseño de procesos y equipos que utilicen este fluido con la finalidad de obtener el mayor aprovechamiento posible.

Agradecimientos

Se agradece al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2018) por los recursos destinados para el desarrollo de éste trabajo.

Referencias

1. Alonso-Estrada, D., Garrido-Carralero, N., Pérez-Ones, O. & Zumalacárregui-de Cárdenas, L., 2015. Alternativas tecnológicas para reducir el efecto ambiental de las vinazas en la industria alcoholera. *ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar.*, (49), pp. 44-49.
2. Alvarado Aguayo, A. & Abad Sánchez, M. L., 2018. Aprovechamiento de la vinaza para obtención de biofertilizantes como alternativa nutricional para el sector agropecuario. *DELLOS, Desarrollo Local Sostenible*.
3. Arcila Hernández, A., 2017. *Evaluación de la aplicación de vinaza en suelo y su posible uso agrícola en plantas de cilantro (Coriandrum sativum)*, Valencia: Universidad de Carabobo.
4. Aristizábal Alzate, C. E., 2015. Caracterización Físico-Química de una Vinaza Resultante de la Producción de Alcohol de una Industria Licorera, a Partir del Aprovechamiento de la Caña de Azúcar.. *Ingenierías USBMed*, (6), pp. 36-41.
5. Brookfield Engineering Laboratories Inc., s.f. *Operating Instructions Manual*. Massachusetts: Brookfield.
6. Byron-Bird, R., Stewart, W. E. & Lightfoot, E. N., 2006. *Fenómenos de Transporte*. Segunda ed. Wisconsin: Limusa Wiley.
7. Candido, C. & Lombardi, A. T., 2016. Growth of *Chlorella vulgaris* in treated conventional and biodigested vinasses. *Journal of Applied Phycology*, (29), pp. 45-53.
8. Cantú-Lozano, D. y otros, 2010. Rheological Behaviour of Vinasses from a Mexican Bioethanol Factory. *Proceedings. International Society of Sugar Cane Technologists*, (27), pp. 1-5.
9. Cobos Becerra, Y. L. & Ortiz Gómez, H. M., 2007. *Evaluación del impacto ambiental producido por el tratamiento aerobio de vinazas*. Bucaramanga: s.n.
10. Costales Puchaicela, R. F., 2009. *Utilización de subproductos de destilerías de alcohol (vinaza) como suplemento en la dieta de gallinas ponedoras White leghorn L33*. Riobamba: Facultad de Ciencias Pecuarias, Escuela de Ingeniería Zootécnica.
11. García Salazar, M. S. & Intiriago Zambrano, S. P., 2019. *Evaluación de la producción de metano mediante digestor anaerobio tipo Batch en aguas residuales agroindustriales de destilería (vinaza)*. Calceta(Manabí): Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Feliz López.
12. García, Á. & Rojas, C., 2005. Alternativas tecnológicas para reducir el efecto ambiental de las vinazas en la industria alcoholera. *Técnicaña*, Diciembre, (9), pp. 3-13.
13. González, J. A., Buedo, S. E., Prado, F. E. & Álvarez, S., 2018. Efecto de la vinaza sobre el crecimiento y productividad de la soja (*Glycine max*) en condiciones semicontroladas. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica*, (53), pp. 597-608.
14. Ibarra-Camacho, R. & León-Duharte, L., 2018. Caracterización Químico-Física de Vinazas de Destilerías. *Ciencia en su PC*, (1), pp. 1-13.
15. León Gil, C. A., 2009. *Estandaización y validación de una técnica para medición de la demanda bioquímica de oxígeno por el método respirométrico y la demanda química de oxígeno por el método colorimétrico*. Pereira: s.n.
16. Miller, G. L., 1959. Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination Of Reducing Sugar. *Analytical Chemistry*, (31), pp. 426-428.
17. Panchi Guanoluisa, A. N., 2013. *Determinación de Parámetros Reológicos en Bebidas de Frutas con Diferentes Concentraciones de Sólidos Solubles Mediante el Uso del Equipo Universal TA-XT2i*. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.
18. Parsaee, M., Kiani Deh Kiani, M. & Karimi, K., 2019. A review of biogas production from sugarcane vinasse. *Biomass & Bioenergy*, (122), pp. 117-125.
19. Rodríguez-Pulido, N. M., 2006. *Estudio Comparativo de las Propiedades Reológicas que Presenta la Levadura Cervecera Empleada en Tanques Cilindro-Cónicos versus Tanques Convencionales en Bavaria, S.A.*. Bogotá: s.n.
20. Rojas G., O., 1999. *Introducción a la Reología*. Mérida: Laboratorio FIRP.

21. Secretaría de Economía, 2001. *NMX-AA-012-SCFI-2001. Determinación de oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba.*. Ciudad de México: Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas.
22. Secretaría de Economía, 2001. *NMX-AA-038-SCFI-2001. Determinación de Turbiedad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba.*. Ciudad de México: Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas.
23. Secretaría de Economía, 2012. *NMX-AA-030/1-SCFI-2012. Medición de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba.*. Ciudad de México: Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas.
24. Secretaría de Economía, 2016. *NMX-AA-008-SCFI-2016. Medición de pH en aguas naturales, residuales y residuales tratadas a método prueba.*. Ciudad de México: Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas.
25. Secretaría de Economía, 2018. *NMX-AA-093-SCFI-2018. Medición de la conductividad eléctrica en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba.*. Ciudad de México: Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas.
26. Tapie, W. A., Prato Garcia, D. & Sanchez Guerrero, H., 2016. Biodegradación de vinazas de caña de azúcar mediante el hongo de pudrición blanca *Pleurotus ostreatus* en un reactor de lecho empacado. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, **(19)**, pp. 145-150.
27. Valeiro, A., Portocarrero, R., Ullivarri, E. & Vallejo, J., 2017. *Los residuos de la industria sucro-alcoholera Argentina*, s.l.: INTA - EEA Famaillá .
28. White, G. W., 1970. Rheology in Food Research. *Journal of Food Technology*, Agosto, **(5)**, pp. 1-32.